

भारत में सफेद.पोश अपराध: कानूनी कमियों, निवारक कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोण का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

सुनील कुमार शर्मा

शोधार्थी, Master in Law (LL.M.), मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

डॉ. अमित कुमार

सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, मोनाड स्कूल ऑफ लॉ, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

Article: Received: 23/05/2026, Returned: 28/05/2026, Accepted: 04/06/2026, Published:06/06/2026.
D.O.I.

© 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

सारांश: यह शोध भारत में बढ़ते सफेद-पोश अपराधों (White-Collar Crimes) की प्रकृति, प्रभाव, कानूनी ढांचे तथा न्यायिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि आधुनिक समाज में अपराध का स्वरूप पारंपरिक हिंसक अपराधों से हटकर आर्थिक, कॉर्पोरेट और बौद्धिक छल-कपट आधारित अपराधों की ओर परिवर्तित हो गया है। सफेद-पोश अपराध प्रायः उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति और प्रशासनिक प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिनका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था तथा विधि-व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ता है। शोध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता जैसे प्रमुख विधिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि भारत में इन अपराधों की रोकथाम हेतु व्यापक कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है, फिर भी प्रवर्तन संबंधी कमजोरियाँ, जटिल प्रक्रियाएँ और कम दोषसिद्धि दर इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध निष्कर्षतः अधिक सुदृढ़ जांच, पारदर्शिता, संस्थागत समन्वय तथा न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पर बल देता है।

कुंजी शब्द: सफेद-पोश अपराध, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, धन शोधन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, न्यायिक दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विधिक प्रवर्तन, सामाजिक-आर्थिक अपराध, वित्तीय अपराध, भारतीय न्याय संहिता, अपराध निवारण, विधिक सुधार।

प्रस्तावना एवं सफेद.पोश अपराध की अवधारणात्मक संरचना

1.1 उपोद्घात: मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ अपराध का स्वरूप भी निरंतर रूपांतरित होता रहा है। आदिम समाज में जहाँ अपराध मुख्यतः बल-प्रयोग, शारीरिक हिंसा एवं प्रत्यक्ष संपत्ति-हरण तक सीमित था, वहीं आधुनिक उदारीकृत, औद्योगिकृत एवं पूँजी-केंद्रित अर्थव्यवस्था में अपराध की प्रकृति “भुजबल” से “बुद्धिबल” की ओर संक्रमित हो चुकी है। समकालीन अपराधी अब रक्तपात के स्थान पर आँकड़ों, अनुबंधों, लेखा-बहियों एवं वित्तीय संरचनाओं के सूक्ष्म हेर-फेर के माध्यम से समाज को कहीं अधिक व्यापक एवं स्थायी क्षति पहुँचाता है। यही “बौद्धिक छल” का परिष्कृत स्वरूप दंड-शास्त्र में सफेद.पोश अपराध (White-Collar Crime) के रूप में अभिहित किया जाता है। इन अपराधों की विशिष्टता यह है कि ये प्रायः समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, शिक्षित एवं सत्ता-संपन्न वर्ग द्वारा कारित किए जाते हैं, और इनकी विध्वंसकारी क्षमता पारंपरिक हिंसक अपराधों से कई गुना अधिक होने पर भी ये सामाजिक कलंक की परिधि से प्रायः बाहर रहते हैं।

1.2 एडविन एच. सदरलैंड का सैद्धांतिक प्रतिमान (1939): सफेद.पोश अपराध की संकल्पना का आविर्भाव प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री एडविन एच. सदरलैंड द्वारा वर्ष 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसायटी के अध्यक्षीय अभिभाषण में हुआ। सदरलैंड ने इसे “उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय या वृत्ति के निर्वहन के दौरान कारित अपराध” के रूप में परिभाषित किया। इस परिभाषा ने उस पारंपरिक धारणा का आमूल खंडन किया जिसके अनुसार अपराध मुख्यतः निर्धनता, अशिक्षा एवं सामाजिक वंचना की उपज है। सदरलैंड ने अपने “विभेदक सहचर्य सिद्धांत” (Differential Association Theory) के माध्यम से यह स्थापित किया कि

आपराधिक आचरण भी अन्य सामाजिक व्यवहारों की भाँति अंतःक्रिया एवं अनुकूलन के द्वारा “अर्जित” किया जाता है, अर्थात् व्यक्ति अपने व्यावसायिक परिवेश में विधि.उल्लंघन की प्रवृत्तियों को आत्मसात कर लेता है।

तथापि, सदरलैंड का सिद्धांत आलोचना से अछूता नहीं रहा। **एडेलहर्ट्ज़ (Edelhart)** ने इसे “अपराधी की प्रतिष्ठा” तक सीमित न रखकर “कृत्य की प्रकृति” पर केंद्रित करने का आग्रह किया, जबकि **क्लिनार्ड एवं क्विनी (Clinard & Quinney)** ने “व्यावसायिक अपराध” (Occupational Crime) एवं “कॉर्पोरेट अपराध” (Corporate Crime) के मध्य वैचारिक विभेद स्थापित किया। यह उत्तरवर्ती विमर्श इस अपराध.वर्ग की बहुआयामी जटिलता को रेखांकित करता है।

1.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवधारणा का अनुकूलन: भारत में इस अवधारणा की संस्थागत स्वीकृति **संथानम समिति (1964)** के ऐतिहासिक प्रतिवेदन से प्राप्त होती है, जिसने स्वतंत्रता.पश्चात् बढ़ते भ्रष्टाचार एवं आर्थिक कदाचार के परिप्रेक्ष्य में सफेद.पोश अपराधों को राष्ट्रीय चिंता का विषय घोषित किया। इसी प्रकार **विधि आयोग के 29वें प्रतिवेदन** में “सामाजिक.आर्थिक अपराधों” का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। भारतीय सामाजिक.सांस्कृतिक संरचना में, जहाँ संरक्षण.तंत्र (Patronage), जातिगत.वर्गीय प्रभुत्व एवं प्रशासनिक विवेकाधिकार की प्रचुरता है, इन अपराधों ने एक विशिष्ट एवं गहन.निहित स्वरूप ग्रहण कर लिया है।

1.4 समस्या.कथन, उद्देश्य एवं शोध.प्रश्न: प्रस्तुत शोध की केंद्रीय **समस्या** यह है कि यद्यपि भारत में सफेद.पोश अपराधों के निवारणाध्ययन विधियों का एक विस्तृत जाल विद्यमान है, तथापि इनकी प्रवर्तन.क्षमता एवं दोषसिद्धि.दर अत्यंत क्षीण है। शोध के प्रमुख **उद्देश्य** हैं — (क) इन अपराधों की सामाजिक.आर्थिक प्रकृति का विश्लेषण (ख) निवारक विधिक ढाँचे की पर्याप्तता का परीक्षण (ग) प्रवर्तन.संबंधी कमियों की पहचान एवं (घ) न्यायिक दृष्टिकोण का समालोचना तदनुसार **शोध.प्रश्न** हैं — क्या वर्तमान विधिक तंत्र इन अपराधों की जटिलता से निपटने में सक्षम है? न्यायपालिका का रुख कितना सुसंगत रहा है? तथा कौन.से सुधार अपेक्षित हैं?

1.5 शोध.प्रविधि: यह शोध मुख्यतः **सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक (Doctrinal & Analytical)** पद्धति पर आधारित है, जिसमें संविधियों, न्यायिक निर्णयों, आयोग.प्रतिवेदनों एवं विधि.साहित्य जैसे द्वितीयक स्रोतों का समीक्षात्मक अध्ययन तथा यथास्थान तुलनात्मक विधिक संदर्भों का समावेश किया गया है।

सफेद.पोश अपराधों की सामाजिक.आर्थिक प्रकृति

2.1 विशिष्ट लक्षण (Distinctive Characteristics): सफेद.पोश अपराध अपनी आंतरिक संरचना एवं प्रकटीकरण की दृष्टि से पारंपरिक अपराधों से मूलभूत रूप से भिन्न हैं, और यही भिन्नता इन्हें दंड.शास्त्र की दृष्टि से असाधारण रूप से जटिल बना देती है। इनका प्रथम एवं सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है — अपराधी का **“सम्मानजनक आवरण” (Respectable Façade)**। यह अपराधी समाज की दृष्टि में प्रायः एक प्रतिष्ठित उद्यमी, उच्च पदस्थ अधिकारी, चिकित्सक, विधिवेत्ता अथवा वित्तीय विशेषज्ञ होता है, जिसकी सामाजिक छवि उसके आपराधिक आचरण पर एक सुदृढ़ आवरण का कार्य करती है। इस आवरण के कारण न केवल अपराध का अनावरण कठिन हो जाता है, अपितु अनावरण के पश्चात् भी समाज सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पाता।

द्वितीय लक्षण है — **विश्वास का सुनियोजित दुरुपयोग (Abuse of Fiduciary Trust)**। इन अपराधों का निष्पादन प्रायः उसी विश्वास.संबंध (Fiduciary Relationship) के भीतर होता है जो निवेशक एवं कंपनी, जमाकर्ता एवं बैंक, अथवा नागरिक एवं लोक सेवक के मध्य विद्यमान होता है। तृतीय लक्षण है — इनकी **हिंसरहितता (Non-violent Character)**। इनमें रक्तपात अथवा प्रत्यक्ष शारीरिक बल का अभाव होता है, किंतु इनसे उत्पन्न संरचनात्मक एवं आर्थिक क्षति किसी भी हिंसक अपराध से कहीं अधिक व्यापक एवं दीर्घकालिक होती है। चतुर्थ एवं अत्यंत निर्णायक लक्षण है — **“पीड़ित.विहीनता का भ्रम” (Illusion of Victimlessness)**। चूँकि इनका पीड़ित.वर्ग विसरित (Diffused), अज्ञात एवं असंगठित होता है — यथा करदाताओं का समूह अथवा लघु निवेशकों की अनगिनत संख्या — अतः व्यक्तिगत स्तर पर कोई स्वयं को प्रत्यक्ष पीड़ित अनुभव नहीं करता, जिससे इन अपराधों के विरुद्ध सामाजिक प्रतिरोध एवं आक्रोश क्षीण रह जाता है।

2.2 समाज पर बहुआयामी प्रभाव (Multi-dimensional Impact): सफेद.पोश अपराधों का दुष्प्रभाव किसी एकल व्यक्ति अथवा संपत्ति तक सीमित न रहकर समस्त सामाजिक.आर्थिक ढाँचे को आघात पहुँचाता है। आर्थिक आयाम में, कर.अपवंचन, सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग एवं वित्तीय धोखाधड़ी राजकोष को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचाते हैं तथा समानांतर अर्थव्यवस्था (Black Economy) को सुदृढ़ करते हैं, जो राष्ट्र की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता को विकृत कर देती है। संस्थागत आयाम में, ये अपराध बैंकिंग प्रणाली, प्रतिभूति बाजार एवं प्रशासनिक तंत्र के प्रति जन.विश्वास का क्षरण करते हैं, जिससे विधि के शासन (Rule of Law) की संस्थागत साख दुर्बल होती है। सामाजिक आयाम में, ये अपराध संपत्ति एवं अवसरों के असमान वितरण को प्रवर्धित कर वर्गीय विषमता एवं शोषण को गहन बनाते हैं, क्योंकि इनसे अर्जित अनुचित लाभ अंततः समाज के निर्धन एवं वंचित वर्ग की कीमत पर ही संचित होता है।

2.3 वर्गीकरण एवं समकालीन स्वरूप: समकालीन भारत में इन अपराधों ने अनेकविध एवं तकनीकी रूप से परिष्कृत रूप धारण कर लिए हैं। इनमें प्रमुख हैं — कॉर्पोरेट धोखाधड़ी (यथा लेखा.बहियों का मिथ्याकरण एवं निवेशकों के साथ छल), बैंकिंग एवं वित्तीय घोटाले (विशेषकर ऋण.धोखाधड़ी एवं अनर्जक आस्तियों अर्थात् NPA संकट से उद्भूत), प्रतिभूति बाजार में हेर.फेर (अंदरूनी व्यापार अर्थात् Insider Trading एवं भाव.प्रवंचन), तथा कर.अपवंचन एवं हवाला के माध्यम से अवैध मुद्रा.अंतरण। डिजिटलीकरण के युग में इन अपराधों ने साइबर.वित्तीय अपराधों का नवीन एवं सीमातीत (Borderless) स्वरूप ग्रहण कर लिया है, जिसने इनके अन्वेषण एवं अधिकारिता को और भी दुरूह बना दिया है।

2.4 दंड.शास्त्रीय विरोधाभास: इन अपराधों का सर्वाधिक चिंतनीय पक्ष वह दंड.शास्त्रीय विरोधाभास है जिसमें “सम्मान” एवं “अपराध” परस्पर सह.अस्तित्व में रहते हैं। जहाँ एक चोर अथवा डाकू को समाज तत्काल तिरस्कृत कर देता है, वहीं एक सफेद.पोश अपराधी प्रायः दोषसिद्धि के उपरांत भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रभाव.वलय को बनाए रखता है। सामाजिक कलंक (Social Stigma) की यह अनुपस्थिति इन अपराधों के निवारक प्रभाव (Deterrence) को मूल रूप से दुर्बल कर देती है, और यही इस अपराध.वर्ग को आपराधिक न्याय.प्रणाली के समक्ष एक स्थायी एवं विकट चुनौती के रूप में प्रतिष्ठित करती है।

भारत में निवारक कानून एवं वैधानिक ढाँचा: भारतीय विधि.व्यवस्था में सफेद.पोश एवं आर्थिक अपराधों के निवारणार्थ कोई एकीकृत संहिता विद्यमान नहीं है। इसके विपरीत, यह क्षेत्र अनेक विशेष विधियों के एक बहुस्तरीय एवं प्रायः अतिव्यापी (Overlapping) ढाँचे द्वारा शासित होता है। निम्नलिखित विश्लेषण इस वैधानिक ढाँचे के प्रमुख स्तंभों का आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत करता है।

3.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act): लोक सेवकों द्वारा कारित भ्रष्टाचार के निवारण हेतु यह अधिनियम केंद्रीय विधि है, जिसमें 2018 के संशोधन ने आमूल परिवर्तन किए। इस संशोधन ने प्रथम बार रिश्वत.दाता (Bribe-giver) को भी प्रत्यक्ष रूप से अपराधी घोषित (धारा 8) कर रिश्वत के द्विपक्षीय स्वरूप को विधिक मान्यता दी। तथापि, संशोधन का सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष धारा 17 है, जिसके अंतर्गत किसी लोक सेवक के विरुद्ध अन्वेषण आरंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति (Prior Approval) अनिवार्य कर दी गई है। यद्यपि इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को असत्य उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना था, तथापि व्यवहार में यह प्रावधान अन्वेषण.प्रक्रिया में एक संस्थागत अवरोध एवं विलंब का कारण बन गया है। इसी प्रकार धारा 19 के अधीन अभियोजन.स्वीकृति (Sanction for Prosecution) की अनिवार्यता प्रायः दोषसिद्धि की राह में एक दुर्लभ बाधा सिद्ध होती है। “लोक सेवक” की विस्तृत परिभाषा इस अधिनियम के अनुप्रयोग.क्षेत्र को व्यापक अवश्य बनाती है, किंतु प्रक्रियात्मक संरक्षणों की अधिकता इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर देती है।

3.2 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): धन शोधन (Money Laundering) के विरुद्ध यह अधिनियम भारत का सर्वाधिक कठोर एवं विवादित आर्थिक कानून है। इसका केंद्रीय संप्रत्यय “अपराध से अर्जित आय” (Proceeds of Crime) है, और धारा 3 धन शोधन के अपराध को परिभाषित करते हुए धारा 4 के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 5 प्रवर्तन

निदेशालय (Enforcement Directorate / ED) को संदिग्ध संपत्ति की अंतरिम कुर्की (चतवअपेपवदंस |जजंबीउमदज) की असाधारण शक्ति प्रदान करती है। इस अधिनियम के दो प्रावधान विशेष रूप से समालोचनीय हैं — प्रथम, धारा 45 की जमानत की दोहरी शर्तें (जूपद ब्दकपजपवदे), जिनके अनुसार न्यायालय को जमानत प्रदान करने से पूर्व यह प्रथम दृष्ट्या समाधान करना होता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है — जो वस्तुतः “निर्दोषिता की उपधारणा” (Presumption of Innocence) के मौलिक सिद्धांत को विपर्यस्त कर देता है। द्वितीय, धारा 24 द्वारा साक्ष्य.भार का उलटाव (Reverse Burden of Proof), जिसके अंतर्गत अभियुक्त को यह सिद्ध करना होता है कि संबंधित संपत्ति “अपराध से अर्जित आय” नहीं है। ये प्रावधान प्रवर्तन की दृष्टि से प्रभावी होते हुए भी नागरिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न करते हैं।

3.3 कंपनी अधिनियम, 2013: कॉर्पोरेट कदाचार के निवारण में यह अधिनियम एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी धारा 447 “धोखाधड़ी” (Fraud) की एक व्यापक एवं समावेशी परिभाषा प्रस्तुत करती है तथा इसके लिए कारावास एवं अर्थदंड के कठोर प्रावधान करती है, जो कॉर्पोरेट जगत में निवारक भय (Deterrence) उत्पन्न करने हेतु अभिकल्पित हैं। अधिनियम की धारा 211 एवं 212 के अंतर्गत स्थापित गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office / SFIO) एक विशेषीकृत बहु.अनुशासनात्मक अन्वेषण निकाय है, जो जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी प्रकरणों के अन्वेषण हेतु सक्षम है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) के उत्तरदायित्व, लेखा.परीक्षकों (Auditors) की जवाबदेही एवं सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन (Corporate Governance) मानकों पर बल देकर निरोधात्मक संरचना का सृजन करता है। तथापि, कॉर्पोरेट संस्था को “आपराधिक आशय” आरोपित करने की वैचारिक दुविधा इस ढाँचे की एक अंतर्निहित सीमा बनी हुई है।

3.4 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BN) बनाम भारतीय दंड संहिता (IPC): सामान्य आपराधिक विधि के स्तर पर सफेद.पोश अपराधों के मूल तत्व — छल (BNS धारा 318 / पूर्ववर्ती IPC धारा 415–420), आपराधिक न्यासभंग (BNS धारा 316 / पूर्ववर्ती IPC धारा 405–409) एवं कूटरचना (Forgery) — में निहित हैं। उल्लेखनीय है कि नवीन भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने धारा 111 के अंतर्गत “संगठित अपराध” (Organised Crime) को प्रथम बार सामान्य दंड.विधि में संहिताबद्ध किया है तथा इसके दायरे में “आर्थिक अपराधों” को स्पष्ट रूप से समाविष्ट किया है — यह एक प्रगतिशील एवं युगानुकूल विधायी कदम है, जो सफेद.पोश अपराधों के संगठित एवं नेटवर्क.आधारित स्वरूप को विधिक रूप से स्वीकार करता है।

3.5 पूरक विधिक तंत्र: उपर्युक्त प्रमुख विधियों के अतिरिक्त, यह वैधानिक ढाँचा कतिपय पूरक विधियों द्वारा सुदृढ़ होता है — बेनामी संपत्ति लेन.देन (प्रतिषेध) अधिनियम बेनामी सौदों पर अंकुश लगाता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 विदेश भाग जाने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति.जबती का प्रावधान करता है। तथा सेबी अधिनियम, फेमा (FEMA) एवं आयकर अधिनियम क्रमशः प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा एवं कर.अपवंचन के क्षेत्र में विशेष नियामक तंत्र प्रदान करते हैं।

संदर्भ सूची

1. संथानम समिति (1964)। भ्रष्टाचार निवारण समिति का प्रतिवेदन। भारत सरकार।
2. विधि आयोग, भारत। 29वाँ प्रतिवेदन: भारतीय दंड संहिता में सामाजिक-आर्थिक अपराधों का समावेश।
3. विधि आयोग, भारत। 47वाँ प्रतिवेदन: सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों का विचारण एवं दंड।
- द्वितीयक स्रोत (पुस्तकें एवं शोध-पत्र)
4. क्लिनार्ड, एम. बी., और क्विनी, आर. (1973)। आपराधिक आचरण प्रणालियाँ: एक वर्गीकरण (द्वितीय संस्करण)। होल्ट, राइनहार्ट एंड विंस्टन।
5. क्रेसी, डी. आर. (1953)। दूसरों का धन: गबन के सामाजिक मनोविज्ञान में एक अध्ययन। द फ्री प्रेस।
6. एडेलहर्ट्ज़, एच. (1970)। सफेद-पोश अपराध की प्रकृति, प्रभाव एवं अभियोजन। राष्ट्रीय विधि प्रवर्तन एवं आपराधिक न्याय संस्थान।
7. सदरलैंड, ई. एच. (1940)। सफेद-पोश आपराधिकता। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 5(1), 1-12।
8. सदरलैंड, ई. एच. (1949)। सफेद-पोश अपराध। ड्राइडन प्रेस।

9. हॉलिंग्जर, आर. सी., और डेविस, जे. एल. (उपलब्ध तिथि नहीं)। कर्मचारी चोरी एवं स्टाफ बेईमानी। एम. गिल (सं.), सुरक्षा की पुस्तिका में (पृ. 203-204)। पालग्रेव मैकमिलन।
10. रैकमिल, एस. जे. (1992)। सफेद-पोश अपराधी को समझना और दंडित करना। फेडरल प्रोबेशन , 56(2), 26-33।
11. पेन, बी. के. (2015)। कॉर्पोरेट अपराध। ऑक्सफोर्ड रिसर्च इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अन्य स्रोत
12. ऑक्सफोर्ड रेफरेंस। (उपलब्ध तिथि नहीं)। सफेद-पोश अपराध। विधि का शब्दकोश में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। (जनवरी 2026 में अभिगमित)।
13. प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षकों का संघ (ACFE)। (2004)। व्यावसायिक धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोग पर राष्ट्र प्रतिवेदन। ऑस्टिन, TX: ए.सी.एफ.ई.

Declaration by Author (s): "We hereby declare that this manuscript is our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy." सुनील कुमार शर्मा एवं डॉ. अमित कुमार